

FRAZEMALARNING AGENS VALENTLIGI HAQIDA

¹Ganiyeva Shodiya, ²Dadajonova Muhayyo

¹f.f.d.(DSc), FarDU dotsenti, ²FarDU 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Maqolada frazeologik birliklarning subyekt valentligi, xususan, agens valentligi, frazeologik birliklarning agens valentligini to'ldiruvchi birliklarning sintaktik pozitsiyalari, frazeologik qurshovda frazeologik birliklarning kategorial ma'nolari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: frazema, valentlik, agens, obligator valentlik, sintaktik qurilma, kategorial ma'no, Leksik frazeologik birlik, sintaktik frazeologik birlik.

Аннотация. В статье рассматривается субъектная валентность фразеологизмов, в частности агентная валентность, синтаксические позиции единиц, дополняющих агенсную валентность фразеологизмов, категориальные значения фразеологизмов во фразеологической среде.

Ключевые слова: фразема, валентность, агенс, обязательная валентность, синтаксическая структура, категориальное значение, лексическая фразеологическая единица, синтаксическая фразеологическая единица.

Abstract. The article examines the subject valence of phraseological units, in particular agent valence, syntactic positions of units that complement the agentic valence of phraseological units, categorical meanings of phraseological units in the phraseological environment.

Keywords: phraseme, valence, agent, obligatory valence, syntactic structure, categorical meaning, lexical phraseological unit, syntactic phraseological unit.

Turkiy tillarda agensning ega pozitsiyasida kelishi me'yor hisoblanadi. Jumladan, o'zbek tilida agens asosan shaxsni bildiradi. Professor R.Rasulov qarashlarida uning agens tushunchasini keng ma'noda shaxs va predmetlarga nisbatan qo'llaganligini kuzatamiz [1,37]. Haqiqatan ham, harakatning bajaruvchisi yoki ma'lum belgi egasi nafaqat shaxs, balki boshqa jonzotlar, hatto, jonsiz predmetlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, *zahrini sochmoq, do'q urmoq, gap tashlamoq, so'z bermoq, gap qistirmoq, baloga qolmoq, bosh egmoq, jonini bermoq* singari «shaxs» chegara sema bo'lgan predikatlar agens valentligini «shaxs» arxisemali birliklar to'ldiradi

Bunday holatni turk tilida ham kuzatish mumkin: “*Olur ama*” dedim, “*siz hiç bir sözünüzü yerine getirmiyorsunuz-ki*” – *Mayli, lekin, – dedim, – siz va'dalaringizning birortasini bajarmayapsiz-ku*. Berilgan gapdagi frazeologik birlik turk tilining «Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü» da shunday izohlanadi: **yerine getirmek** – 1) istalganni, keraklisini bajarmoq; 2) eski holatga keltirmoq; 3) bajarmoq[4]. Demak, mazkur gapdagi frazeologik birlik *yerine getirmek* (va'dalarni bajarmoq) dastlabki ma'nosi bilan ifodalanmoqda.

Shuningdek, turk tilida: *Böyle söylenerek kayıt cihazını çantasına sokuşturdu, ayağa kalktı, kapıya doğru yöneldi...* (Livaneli “Kardeşimin hikayesi”. İstanbul: Doğan Kitap). – «Shu gaplar bilan u ovoz yozish jihazini sumkasiga soldi, o'rnidan turdi va eshik tomon yo'l oldi».

Mazkur gapda berilgan frazeologik birlik quyidagi ma'nolarni anglatadi: «ayağa kalkmak – 1) o'rnidan turmoq, tik turmoq; 2) (kasal) yaxshilanmoq, tuzalmoq; 3) hurmat ko'rsatish uchun o'tirishdan tik holatga o'tish; 4) harakatga tushmoq; 5) isyon qilmoq; 6) xavotirga tushmoq, hayajonlanmoq»[4] Berilgan parchadagi frazeologik birlik dastlabki tik turmoq ma'nosida qo'llanilgan bo'lib, subyekt shaxs-son qo'shimchasi orqali anglashilmoqda: *kalktı (turdi)*.

Özür dilerim ama ikide bir saatinize bakıp durmasanız daha rahat toplayacağım kafamı (Z.Livaneli Kardeşimin hikayesi). – Kechirasiz, lekin tez-tez soatingizga qarab turmasangiz, fikrimni jamlashim osonroq bo'ladi.

Bu o'rinda *kafasini toplamak* – yaxshi fikrlay olish ma'nosini anglatmoqda. Keltirilgan parchada ham subyekt valentligini to'ldiruvchi *ben* (men) olmoshi frazeologik birlikning grammatik shaklidan anglashilmoqda.

Kechirasiz, – dedim men ham hurmatini joyiga qo'yib, – bu qaysi mamlakat? (X.To'xtaboyev, Sariq devni minib) Berilgan parchada o'zbek tilidagi *hurmatini joyiga qo'ymoq* leksik frazeologik birligi ishtirok etgan bo'lib, frazemaning subyekt valentligini to'ldiruvchi bo'lak *uning* olmoshi gapda bevosita qatnashmagan. Shuningdek, *men* olmoshi ham frazeologik birlikning subyekt valentligi, agens valentligini yuzaga chiqarmoqda. Mazkur frazemaning o'zi esa *dedim* predikatiga bog'lanib, uning holat valentligini to'ldirishga xizmat qilgan: *hurmatini joyiga qo'yib dedim*.

O'zbek tilidagi fe'llar gapda kesim bo'lib kelar ekan, uning agensi deyarli ega bilan mutanosib bo'ladi [2]. Biroq frazeologik birliklar ishtirok etgan sintaktik qurilmalarda bu munosabat o'ziga xos farqli tarzda namoyon bo'ladi. Frazeologik birliklar mazmun jihatdan bir so'zga teng kelsa ham, shaklan ba'zan gapga, ba'zan so'z birikmasiga teng keladi. Frazeologik birlik tarkibiy qismlarining grammatik xususiyatlariga asosan, frazemaning agens valentligini to'ldiruvchi argumeht turli sintaktik pozitsiyada bo'ladi.

Q.Hakimov ta'kidlab o'tganidek, «Sodda gap qolipli frazeologik birliklarning agens birikuvchanligi frazeologik birliklar fe'l sifatida gap predikati vazifasida qo'llansa, ega emas, balki boshqa bo'lak vazifasida keladi»[3,6].

Qurshov hosil qiluvchi so'zning qaysi grammatik shaklda kelishi frazeologik birlikning kategorial ma'nosi bilan bog'lanadi. Frazeologik birliklarning agens valentligini to'ldiruvchi birliklarning aniqlovchi pozitsiyasida kelishi ham ko'p uchraydigan holat. O'zbek tilidagi qaratqich kelishigi ko'rsatkichida kelayotgan lug'aviy birliklar bilan o'zaro sintagmatik munosabatda bo'layotgan frazemalar erkin birikmalardan farqli holda, fe'l uzvli qurilmalardan, ayrim hollarda fe'ldan boshqa uzvli qurilmalardan iborat bo'ladi.

Demak, frazeologik birliklarning agens valentligini aniqlovchi pozitsiyasidagi bo'lak ham to'ldirishi mumkin: *dili siyoh bo'ldi, dili g'ash, dili xira, ko'ngliga sig'madi, kayfi buzildi* singari. Bu leksik frazeologik birliklar ma'nolari tarkibida «ruhiy holat», «tushkunlik» semalari ham mavjud. Ushbu frazemalar inson ruhiy holati bilan bog'liq xafalik, g'ashlik belgilarini namoyon qiladi va agens valentligiga ega bo'ladi. O'zbek tilidagi yuqoridagi kabi ayrim frazemalar «shaxs» semali birliklar bilan sintagmatik munosabatga kirishadi: *ko'ngli g'ash (kimning?), dili siyoh bo'ldi (kimning?, joni achiydi (kimning, kimga?), kayfi buzildi(kimning?), ko'ngliga sig'madi (kimning?)* singari bir qator frazeologik birliklar qaratqich kelishigidagi so'zlar bilan sintagmatik munosabatga kirishadi. Shuni ta'kidlash zarurki, ba'zan nutqiy vaziyat talabi natijasida frazeologik birliklar bilan o'zaro munosabatga kirishayotgan qaratqich kelishigi shaklidagi vositalar yashirin holda ham ifodalanishi mumkin: *Teringga somon tiqmasammi! – dedi oyim tayoqni o'qталib* (X.To'xtaboyev, Sariq devni minib).

Leksik frazeologik birlik bo'lgan *terisiga somon tiqmoq* ifodasi mazkur parchada gap shaklida kelib, bo'lishsiz holda berilganda, inkor shakli tasdiqning kuchli mazmunini ifoda etyapti. Uning subyekt valentligini to'ldiruvchi olmosh *men* gapda qatnashmagan, ikkinchi olmosh ham gapda ishtirok etmasa-da, *teringga* so'zidagi ikkinchi shaxs shakli *sening* olmoshini talab qilgan.

Bu olmosh *teringga somon tiqmasammi* gap shaklidagi frazeologik birligining dastlabki komponenti sanalgan *teringga* soʻzining talabi bilan voqelangan.

Shuningdek, «ruhiy holat», «koʻtarinkilik» semalariga ega boʻlgan *koʻngli yorishdi, koʻngli koʻtarildi, kayfi chogʻ, ogʻzi qulogʻida, joni kirdi* frazeologik birliklari agens valentligiga ishora qiladi va ularga bogʻlangan «shaxs» semali leksemalar mazkur valentlikni toʻldirish uchun xizmat qiladi. Oʻzbek tilida frazeologik birliklar tarkibidagi ot komponent egalik shaklida turganda, subyekt valentligini qaratqich kelishigidagi uchinchi shaxsda kelayotgan ot (yoki ot oʻrnidagi olmosh) toʻldirib kelishi kuzatiladi. Bu kabi frazeologik birliklar tarkibidagi boshqa semalar mazkur birliklarni ularga xos boʻlgan umumiy semalarga mutanosib leksemalar bilan bogʻlash imkoniyatiga egadir.

Frazeologik birlik tarkibidagi leksemalarning oʻzaro sintagmatik munosabati emas, balki frazeologik birlik bilan boshqa lisoniy birliklarning sintagmatik munosabati frazeologik qurshovni taʼminlashda xizmat qiladi. Frazeologik qurshovda frazeologik birliklarning kategorial maʼnolari, uning qaysi soʻz turkumiga mansubligini bildiruvchi maʼno katta ahamiyatga ega. Bu jihatdan qaralganda, feʼl frazeologik birliklar bir qator valentlik imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin. Oʻzbek tilidagi mazmuniy xususiyatga ega boʻlgan birliklar bilan ularning sintaktik pozitsiyalari orasida asosan simmetrik munosabatda boʻladi. Bu taxlit shakllangan frazeologik birliklarning agens valentligini bildiruvchi leksik birliklar baʼzan nutqda ishtirok etmaydi. Egalik qoʻshimchalari bilan shakllangan bunday birliklarning agens valentligi oʻtning egalik kategoriyasi yordamida ifodalanadi.

Subyekt (patsiyens) valentligi baʼzi feʼllarga orttirma nisbat qoʻshimchalarini qoʻshish bilan yuzaga keltiriladi [2]. Frazeologik birliklarda ham frazema tarkibidagi feʼlga orttirma nisbat qoʻshimchasi qoʻshish orqali hosil qilinadi. Masalan: *dabdalasi chiqarmoq – (kimning?)*

dabdalasini chiqarmoq – (kim, kimning?).

Orttirma nisbat shaklidagi feʼl agensi harakatni bevosita yuzaga chiqarmaydi, balki vositasiz toʻldiruvchi shaklidagi soʻz vositachi shaxs (baʼzan predmet) boʻladi, yaʼni bunda mazkur vositasiz toʻldiruvchi obyekt boʻlmay, harakatning yuzaga chiqishida vosita boʻladi va patsiyens valentligini toʻldiradi.

Amalga oshirmoq, yerda qoldirmoq, avjga mindirmoq kabi birliklar agensi, odatda, «shaxs» semali birlik bilan ifodalanadi, patsiyens esa «predmet» semasiga ega boʻladi. Lekin u harakat tushgan predmet emas, harakatni agens taʼsirida yuzaga chiqaruvchi predmet, yaʼni patsiyensdir. *Jonini halqumiga keltirmoq, jonini chiqarmoq, achchigʻini keltirmoq, abjagʻini chiqarmoq, dabdalasini chiqarmoq* kabi birliklarda ham patsiyens valentligi mavjud boʻlib, bu frazeologik birliklarning aniq nisbatdagi shakli ega va kesim munosabatidan tashkil topgan (*joni halqumiga keldi*). Shuning uchun bu birlik tarkibidagi feʼlning agens valentligini toʻldiruvchi birlik frazeologik birlik tarkibida turgandek, aslida esa, frazema tarkibidagi feʼlning aniq nisbatdagi shakli singari orttirma nisbat shaklida boʻlganda ham subyekt valentligini toʻldiruvchi birlik shaklida oʻzgarishi yuz beradi:

kimning joni halqumiga keldi?

kim kimning jonini halqumiga keltirdi?

Shuningdek, «personallik» mushtarak semali frazeologik birliklar subyekt obligator valentligini talab qiladi: *jonini halqumiga keltirmoq, abjagʻini chiqarmoq* kabilarda bosh (*u*) va qaratqich (*uning*) kelishigidagi birlik talab qilinadi.

Dars tayyorlamang, uy ishlariga qarashmang, singillaringga kun bermasang, kun bo‘yi mushtlashsang, – seni o‘ldirib qo‘ya qolmasammi! – deb oyim qo‘lidagi tayoqni menga qarab otdi (X.To‘xtaboyev, Sariq devni minib).

Berilgan parchada *kun bermaslik* leksik frazeologik birligi ishtirok etgan bo‘lib, uning subyekt valentligi “shaxs” semali *singillaringga* ot turkumidagi so‘zining jo‘nalish kelishigidagi shakli orqali to‘ldirilgan. Bu frazema *kun bermasang* tarzida ikkinchi shaxs birlik shaklida kelganligi sababli, uning subyekt valentligi ham *sen* olmoshi orqali namoyon bo‘ladi. Gapda mazkur olmosh esa aynan *sen kun bermasang* shaklida qo‘llanilmagan bo‘lsa-da, keyingi sodda gapdagi *seni* so‘zi vositasida fikrga yanada aniqlik kiritilyapti: *seni o‘ldirib qo‘ya qolmasammi!*

Ba‘zan frazema tarkibidagi o‘timli fe‘l boshqasi bilan almashtiriladi: *bo‘yniga olmoq – bo‘yniga qo‘ymoq*. Bunda birinchi frazeologik birlikning ikki obligator valentligi – agens va obyekt valentligi bo‘lib, ular voqelanganda, sintaktik ega hamda to‘ldiruvchiga mos keladi. Ikkinchi frazemaning uchta obligator valentligi – agens, patsiyens va obyekt valentligi bo‘lib, ular sintaktik jihatdan ega, aniqlovchi va to‘ldiruvchi pozitsiyasidagi birliklar bilan to‘ldiriladi. Aksariyat hollarda patsiyens valentligini to‘ldiruvchi birlik nutqda ifodalanmay, u frazeologik birlik tarkibida egalik qo‘shimchasi orqali namoyon bo‘ladi.

— *Aslo! Meni ikki ayol yordamida yo‘q qilishmoqchi bo‘layotgani isbotlansa, o‘zlarining holiga maymunlar yig‘laydi* (A.Qorjovov, Qil ustidagi taqdir). Berilgan parchada ishtirok etayotgan *holiga maymun yig‘lamoq* frazeologik birligining ma‘nolari tarkibida “holat”, “achinarli” semalari mavjud bo‘lib, uning subyekt valentligiga xos qaratqich kelishigi shaklini olgan *ularning* olmoshi gapda ishtirok etmagan, biroq frazemaning uchinchi shaxs egalik ko‘rsatkichini olayotgan *holiga* komponenti subyekt valentligining qaratqich kelishigi shaklini olishi mumkinligiga ishora qilmoqda.

REFERENCES

1. Расулов Р. Ўзбек тилидаги ҳолат феъллари ва уларнинг облигатор валентликлари. – Тошкент: Фан, 1989.
2. Мухамедова С.Х. Ўзбек тилида ҳаракат феълларининг семантик ва валентлик хусусиятлари: Филол. фанл. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2005.
3. Ҳакимов Қ.М. Ўзбек тилидаги содда гап қолипли фразеологизмларнинг зарурий бирикувчанликлари: Филол. фанл. номз....дисс. автореф. – Тошкент, 1994.
4. <https://sozluk.gov.tr>